

ERTAKLAR VA ERTAK O'QISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572735>

Rahimova Mashxura To'raqulovna

Navoiy viloyati Uchquduq tumani

18-maktabning boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ertaklar va ertak o'qishning ahamiyati, ertaklarni tanlash, ularni bolaning yoshiga, uning etukligiga ta'siri, ertakni kuzatib boradigan bola rivojlanishi haqida so'z yuritildi.*

Kalit so'zlar: *ertak, hikoya, ertak tinglash, savodxonlikni rivojlantirish, ijobiy muammolarni hal qilish, chidamlilikni shakllantirish, madaniy savodxonlik.*

Ertaklar bolalik uchun juda muhim hikoyalardir. Bu hikoyalar shunchaki baxtli emas, ular hikoyalarda ko'rsatilgan qahramonlar va fazilatlar orqali haqiqiy axloqiy saboqlarni tasvirlaydi. Ular nafaqat yoshlarning tasavvurini o'ziga jalb qiladi, balki ularning ijodkorligi va fikrlash qobiliyatini ham oshiradi. Bola bu ajoyib hikoyalarni tinglash orqali ko'p narsalarni o'rganadi. Bu, shuningdek, ota-onalar o'z farzandlariga ertak o'qiganda, ota-ona va bola o'rtasida maxsus munosabatlarni yaratadi.

"Farzandlaringiz aqlli bo'lishini istasangiz, ularga ertak o'qib bering. Agar siz ularning aqlliroq bo'lishini istasangiz, ularga ko'proq ertak o'qing."
(Albert Eynshteyn)

Ertaklar bola bilan muloqot qilish usulidir, ertak orqali hayotni o'rgatish butunlay boshqacha bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan ham samarali va mazmunli. Ertak tinglashda bola juda ko'p his-tuyg'ularni boshdan kechiradi, qahramonlar bilan tanishishi va turli xil narsalarni boshdan kechirishi mumkin. Ertaklarda nafaqat hamma narsa go'zal va muammosiz, balki qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi, ularni engish mumkinligini ko'rsatadi. Ertaklar har bir mamlakatning madaniy merosi sifatida bolaning ma'naviy kamolotida katta ahamiyatga ega. Ertaklar bolaning his-tuyg'ulari va qiziqishlariga javob beradi, uning ongida yangi tushunchalarni yaratadi va rivojlantiradi, uning atrofidagi dunyo haqida ko'proq narsalarni tushunishga yordam beradi. Shuningdek, ular asosiy kasblar bilan tanishishga yordam beradi (masalan, ertakda ko'pincha novvoy, tegirmonchi, temirchi, ovchi, dehqon va boshqalar bor). Ular kattalarning harakatlariga, xatti-harakatlariga, fikrlari va his-tuyg'ulariga ko'p yillar davomida ta'sir qiladigan chuqur taassurot qoldiradilar.

Ertaklar qiziqarli bo'libgina qolmay va o'quvchilarga ko'p foyda keltiradi:

1. İlk savodxonlikni rivojlantirish

Erta savodxonlikni rivojlantirishda hikoya qilish muhim rol o'ynaydi. U savodxonlik uchun muhim qurilish bloki sifatida ishlaydi. Ertak tinglash orqali bolalarning tasavvurlari yanada oshadi. Siz bolalarni ushbu hikoyalardagi hayoliy mamlakat yoki ajoyib olamlar bizning haqiqiy dunyomizdan qanday farq qilishi yoki bir xil bo'lishi mumkinligini muhokama qilish uchun jalb qilishingiz mumkin. Farzandlaringiz bilan bunday muloqot orqali, bu ularga o'z fikrlarini osongina ifoda etishga yordam beradi. Muntazam ravishda hikoya qilish mashg'ulotlari bolaning so'z boyligini kengaytirishga yordam beradi.

2. Ijobiy muammolarni hal qilish ko'nikmalari

Bolalar hikoyalar qahramonlaridan o'rganadilar va bu ularga vaziyatni o'z hayotlari bilan bog'lashga yordam beradi. Hikoyalar bolalarga hayotdagi har qanday tashvishlar, janglar va muammolar o'rtasida qanday qilib ijobiy nuqtai nazarga ega bo'lishni ko'rsatadi. Bu ularga tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham o'rgatadi.

3. Bolalarda chidamlilikni shakllantirish

Ko'pgina oilalar va ayniqsa bolalar katta stressni boshdan kechirishlari mumkin. Bunday vaziyatda bolalar yomon narsalar hamma uchun sodir bo'lishini bilishlari kerak. Ertaklar ularga hikoyalarni qahramon g'alaba qozonadigan haqiqiy hayot muammolari bilan bog'lashda yordam berish orqali ularga hissiy chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Bu hikoyalar ularga barchamiz hayotiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganimizni va ular doimo tayyor bo'lishlari va hayotda muvaffaqiyatga erishishlariga ishonishlari kerakligini ko'rsatadi.

4. Madaniy savodxonlik

Bolalarga ertak o'qish yoki hikoya qilish nafaqat savodxonlikni rivojlantirish uchun asos bo'libgina qolmay, balki turli madaniyatlararo qadriyatlar va xatti-harakatlarga ham e'tibor beradi.

5. Ertaklar hikoyaning asosini o'rgatadi

Ertaklar bolalarga hikoyalarni rivojlantirish, nizolarni hal qilish, qahramonlar, qahramonlar va yovuz odamlarni rivojlantirish va shunchaki ularning tasavvurini kengaytirishga o'rgatish uchun ajoyib vositadir. Bundan tashqari, bu ularga badiiy adabiyotni badiiy bo'lmagan hikoyalardan ajratishga yordam beradi.

Ko'pincha unutilsa-da, ertaklarni abadiy deb hisoblash kerak. Ota-onalar va o'qituvchilar sifatida siz ushbu janrni bolalarga tanishtirish usullarini tadqiq qilish va ularga siz, ota-onangiz, bobo-buvilaringiz va boshqalar madaniyatimizning hikoya qilish an'analarning bir qismi sifatida saqlab qolgan hikoyalardan bahramand bo'lishlariga imkon berish yaxshi fikrdir.

Qanday qilib ertakni tanlash mumkin?

Ertaklar quyidagilarga bo'linadi:

- Boshlang'ich skriptlar: "Bir vaqtlar bobo va buvisi yashagan" va hokazo.
- Hayvonlarning ertaklari - bu erda asosiy qahramonlar hayvonlardir.
- Formulyatsiyalar - takrorlashlar mavjud bo'lgan joylarda, masalan, Osmon yiqilib, Rops, ya'ni.
- Mo'jizalar - bosh qahramon tark etishi kerak bo'lgan xavfsiz joy bo'lgan joyda, nimadir sodir bo'ladi, u sinovdan o'tadi va oxirida u o'z makoniga, uyiga, qal'asiga qaytadi va uning jamiyatdagi jasoratlari e'tirof etiladi.
- Xalq ertaklari - bu xalq bilan an'analarning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan kelib chiqishi noma'lum hikoyalar
 - Adabiy ertaklar - bu bitta muallifning hikoyasi
 - Muallif ertaklari
 - Uy ertaklari
 - Afsonaviy va afsonalar
 - Hikoyalar
 - Bolaning o'zi haqida hikoyalar

Ertaklar bolalarni hayoliy mamlakatga olib borishi mumkin, ammo ular o'sib ulg'aygan sayin, bu hikoyalarning axloqiy haqiqatlari ularning qalblari va onglarida saqlanib qoladi.

Unutmaylikki, farzandlarimiz ertak o'qiganda yoki aytib berganimizda boshqa dunyoga tushib qoladi va ularni xayolot qilishga imkon beradi. Ertaklar yosh ongni rivojlantirishda sezilarli ijobiy natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://www.emundus.eu/en/a-meaningful-world-of-fairy-tales-how-is-it-how-can-we-create-it-how-does-it-enrich-us-87.htm>
2. <https://nepeantutoring.com.au/the-benefits-of-fairy-tales/#:~:text=Fairy%20Tales%20teaches%20the%20Basic,fiction%20to%20non%2Dfiction%20stories.>
3. https://www.researchgate.net/publication/334170005_The_benefits_of_educational_tales_in_teacher_and_student_perspective
4. https://www.researchgate.net/publication/352411826_Educational_Importance_of_Tales_in_Primary_Schools_and_Teaching_Methods